

**International Scientific and Scientific-Technical
Conference on « The Role and Prospects of Modeling in
the Processes of Digital Transformation»**

**Международная научная и научно-техническая
конференция «РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ»**

**«RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
JARAYONLARIDA MODELLASHTIRISHNING ROLI VA
ISTIQBOLLARI»**

**Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya
TO`PLAMI
(1 - qism)**

**Tashkiliy qo‘mita: O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi Namangan davlat texnika universiteti**

**4-5 DEKABR, 2025-YIL
Namangan**

NAZORAT OSTIDAGI VA NAZORAT QILINMAYDIGAN MASHINALI O'RGANISH MODELLARI

Risqaliyev. J.D. ¹

IIV Malaka oshirish instituti, Toshkent, O'zbekiston.

email: jaxongir.tmi93@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada nazorat ostidagi va nazorat qilinmaydigan mashinali o'rganish modellari — chiziqli regressiya, mantiqiy regressiya, qarorlar daraxti, tasodifiy o'rmon, boosting, K-yaqin qo'shnilar usuli, tayanch vektorlar usuli, Bayesning sodda klassifikatori, neyrotarmoqlar va o'rama neyrotarmoqlar algoritmlari tahlil qilinib, ularning aniqlash samaradorligi solishtiriladi. Model qurish jarayonida xususiyatlarni tanlash va ma'lumotlarni qayta ishlash bosqichlari umumiy yondashuv sifatida bayon etiladi.

Kalit so'zlar. mashinali o'rganish modellari, chiziqli regressiya, mantiqiy regressiya, qarorlar daraxti, tasodifiy o'rmon, boosting, K-yaqin qo'shnilar usuli, tayanch vektorlar usuli, Bayesning sodda klassifikatori, neyrotarmoqlar, o'rama neyrotarmoqlar.

Mashinali o'rganish sun'iy intellektning bo'limi bo'lib, dasturiy ta'minotlarni dasturlashtirmagan holda natijalarni bashorat qilishni aniqroq bo'lishiga imkon beradi. Ya'ni inson tabiatiga xos yaqin qarorlarni qabul qilishda qo'llanilmoqda. Mashinali o'rganish shunday sohaki, bunda kompyuterlar to'g'ridan-to'g'ri dasturlanmasdan o'rganish qobiliyatiga ega bo'ladi. Tasniflash, klasterlash, regressiya va chuqur o'rganish mashinali o'rganishdagi ba'zi modellardir. Ma'lumotlarning qay tarzda foydalanilishiga nisbatan mashinali o'rganish usullarini uch turga bo'lish mumkin (1-rasm) [1]:

1-rasm. Mashinali o'rganish usullari

Mashinani nazorat ostida yoki nazorat qilinmaydigan o'qitishning bir nechta modellari quyidagilardir [2]:

Chiziqli regressiya. Bu statistik model bo'lib, bir yoki bir nechta mustaqil o'zgaruvchi (xususiyatlar) asosida bog'liq o'zgaruvchini (natija) bashorat qiladi. Matematik jihatdan, u $y = mx + b$ formulasiga asoslangan, bu yerda m — y ning x ga nisbatan regressiya koeffitsiyenti, b — regressiya parametri. Bu usul bir o'zgaruvchining boshqasiga qanday ta'sir qilishini taxmin qilish kerak bo'lgan iqtisodiyot, moliya, marketing va boshqa sohalarda keng qo'llanadi. Bu model bir yoki bir nechta oddiy bog'lanishni hisobga oladigan sodda usul ekanini tushunish muhim.

U chiziqli bo‘lmagan bog‘lanishlar uchun mos kelmaydi, ammo sodda va tez ishlashi bilan ajralib turadi.

Mantiqiy regressiya. Mashinali o‘rganishning obyektlarni tasnif va toifalarga ajratish imkonini beradigan yana bir oddiy mexanizmi. Chiziqli regressiya singari bu algoritm ham kam sonli bog‘lanishlar bilan ishlaydi, ammo natija uzluksiz son emas, balki ehtimollik (0 va 1 orasida) bo‘ladi. U $f(z) = 1 / (1 + e^{-z})$ funksiya yordamida ishlaydi va asosan ikkita toifaga (binary classification) ajratadi, lekin multinomial versiyasi bilan ko‘proq toifalarga kengaytirilishi mumkin.

Qarorlar daraxti. Qarorlar daraxti yanada murakkab algoritmi. U turli xil sharoitlarni qamrab olishga va ma‘lumotlarni “daraxt shoxlari” orqali tasniflashga harakat qiladi. Bu murakkab narsadek tuyuladi, lekin siz bu usulga bir necha bor duch kelgansiz. Masalan, tibbiy diagnostika daraxtida: “Harorat yuqorimi? Ha — grip; Yo‘q — boshqa kasallik”. 2-rasmda kredit berishni qaror daraxti misolida ko‘rib chiqilgan.

2-rasm. Kredit berish qarorlar daraxti misolida

Usulning salbiy jihati bor: daraxt tasnifning barcha nozik tomonlarini hisobga olish uchun yetarlicha katta emas va overfit (ortiqcha moslashish) muammosiga duch kelishi mumkin. Demak, ma‘lumotlarni soddalashtirish va umumlashtirish yoki yanada murakkab mexanizmi, masalan, daraxtlardan iborat butun boshli o‘rmonni dasturlash kerak.

Tasodifiy o‘rmon. Nomidan ko‘rinib turganidek, bu qaror qabul qilish daraxtlarining butun boshli o‘rmoni. Algoritmi ma‘lumotni bitta daraxt orqali emas, balki variativ natijalarga ega yuzlab daraxtlar orqali o‘tkazadi. Shu tarzda tahlil yanada aniqroq bo‘ladi, chunki har bir daraxt “bootstrap sampling” va “random feature selection” usullaridan foydalanadi.

Har bir daraxtni tahlil qilish natijalari eng ommabopiga (majority voting) asoslangan holda umumiy qaror ko‘rinishida yig‘iladi (3-rasm). Bu usul ortiqcha moslashishni kamaytiradi va aniqlikni 5-10% ga oshirishi mumkin.

3-rasm. Tasodifiy o'rmon usuliga misol

Boosting. Daraxtlarning butun boshli o'rmoni kerakli natijani bermagan taqdirda boosting usuli yordamga keladi. Bu usulni tushunish oson: xatoga yo'l qo'yadigan birinchi daraxtni quramiz. Bu xatoga tayangan holda ikkinchi daraxtni quramiz. U yana xato qiladi. Xatoni ko'rsatamiz va uchinchi daraxtni quramiz. Bu harakatlar natija maksimal aniqlikka erishgunga qadar davom etadi. Mashhur variantlari: AdaBoost, Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM).

Natija maksimal aniqlikka erishganini qanday aniqlash mumkin? Bu juda oson: dastlab daraxtlar xatolarini tahlil qilib, aniqroq natija beradi. So'ngra aniqlik cho'qqisiga chiqadi va yana ko'proq xatolarga yo'l qo'ya boshlaydi. Bu usulda eng muhimi o'z vaqtida to'xtashdir.

K-yaqin qo'shnilar usuli. Bu o'qitish algoritmi o'xshash xususiyatlarga ega obyektlarni guruhlariga birlashtiradi (4-rasm).

4-rasm. K-yaqin qo'shnilar usuliga misol

Usul o'xshash xususiyatlarga ega barcha obyektlar bir-biriga yaqin joylashgan faraziga ko'ra qurilgan ixchamlik gipotezasiga asoslangan. Ya'ni usulning ma'nosi uning nomida yashiringan: u bir-biriga qo'shni bo'lgan K ta obyektlarni ko'rib chiqib, majoritar saylov orqali tasniflaydi.

Shu bilan birga, k-yaqin qo'shnilar algoritmi ko'pincha adashadi. U bir-biriga yaqin joylashgan obyektlar turli xil xususiyatlarga ega bo'lishi mumkinligini hisobga olmaydi, shuningdek, katta ma'lumotlar uchun sekin ishlaydi.

Tayanch vektorlar usuli (Support vector machine). K-yaqin qo'shnilar usuli obyektlar o'rtasida tekis chegaralar yaratadi. Tayanch vektorlar usuli hajmli tekislikda ishlaydi va obyektlarni to'g'ri emas, balki egri chiziqlar bo'yicha ajratadi. Shu bilan

birga, obyektlarning har bir guruhi bo‘linish tekisligidan iloji boricha uzoqroq joylashgan bo‘lishi muhim (margin maximization).

Bayesning sodd klassifikatori. Obyektlarni tasniflashda yordam beradigan yana bir usul. Usul XVIII asrda yashagan ingliz matematigi Tomas Bayes teoremasiga asoslangan: $P(A|B) = [P(B|A) * P(A)] / P(B)$.

Bu ehtimollik nazariyasining bazaviy teoremasi hisoblanadi. U biror voqea ehtimolini sodir bo‘lgan boshqa voqealar yoki oqibatlar asosida prognoz qiladi. Bayes klassifikatori keng foydalaniladigan soha spamni filtrlashdir. Har bir elektron xat spam deb hisoblanishi mumkin bo‘lgan so‘zlar soniga qarab baholanadi. Algoritm asta-sekin spamni aniqlashning yangi usullarini o‘rganadi.

Neyrotarmoqlar. So‘nggi yillarda internetni ishonchli tarzda zabt etgan nisbatan yangi algoritm. Neyron tarmoqlari inson miyasi faoliyatiga taqlid qiladi, obrazlarni tanib oladi, nutqni qayta ishlaydi va avtonom tarzda ishlaydi [3]. Ular qatlamlardan (input, hidden, output) iborat bo‘lib, orqaga tarqalish orqali o‘rganadi.

Neyron tarmog‘ining ishi qanday qurilishini tushunishga harakat qilib ko‘ramiz. Dastlab klassifikator quriladi. Masalan: qulupnay – qizil, limon – sariq rangga ega. Tarmoq buyumni o‘rganib chiqadi (piksel ranglarini eslab qoladi) va keyinchalik obyektlarni klassifikatorga muvofiq baholashi mumkin.

Bitta neyron bilan qiyin. Barcha qizil narsalar qulupnayga, sariq narsalar limonga aylanadi, qolgan rangdagi narsalar esa shunchaki neyron tarmog‘i nazaridan yo‘qoladi. Shuning uchun bir-biriga bog‘langan minglab neyronlar yaratiladi. E’tiborga loyiq tomoni, neyrotarmoqning o‘zi yangi neyron bog‘lanishlarni yaratadi, dasturchi esa berilgan javoblarga ko‘ra faqat rag‘batlantirishi yoki jazolashi mumkin.

O‘rama neyrotarmoqlar (Convolutional neural network). Bu neyrotarmoqlarning vizual kontent — fotosurat, video, rasmlarga ixtisoslashgan alohida sinfi. Aksincha, buning aksi. O‘rama neyrotarmoqlar obyektни aniqlaydi va tasniflaydi, convolution va pooling qatlamlari orqali xususiyatlarni ajratib oladi. Masalan, neyrotarmoq tashqi ko‘rinishiga ko‘ra odamni tanishi, so‘ngra yuzning ayrim qismlariga diqqatni jamlab, ko‘z va sochlarning rangini tasniflashi mumkin.

Adabiyotlar

1. Kamalov S., Raxmatov Sh. Sun’iy intellekt asoslari. Mashinaviy o‘qitish. T.: “Ijod NASHR” nashriyoti, 2022. – 104 b.
2. Mashinani o‘qitish: 10 ta mashhur ML metodi va algoritmlari. <https://mohirdev.uz/blog/mashinani-oqitish-10-ta-mashhur-ml-metodi-va-algoritmlari/>
3. Ergashev S.B., Yusupov R.M. Tyuring mashinasi va sun’iy neyron to‘rlari. Ilm-fan va innovatsion rivojlanish. 6/2023.

- Oliy ta'lim tizimida dars jadvalini avtomatik tuzishni modellashtirish
12. *Anarova Sh.A., Boliyeva D.N. (TATU)* 45
Katastrofa nazariyasi asosida yurak ritmlarining multifraktal dinamikasini tahlil qilish
 13. *Raximboyev Sh.O., Omonbayev J. R. (UrDU)* 48
Yurak kasalligini aniqlashda chuqur o'rganish va an'anaviy mashina o'rganish modellarining tahliliy solishtirilishi
 14. *Каримова М.Б. (ТУИТ)* 51
Оптимизация работы колл-центров государственных услуг республики узбекистан на основе гибридных методов искусственного интеллекта и обработки естественного языка (обзор достижений 2020–2025 гг.)
 15. *Risqaliyev J.D. (IIV malaka oshirish instituti)* 57
Nazorat ostidagi va nazorat qilinmaydigan mashinali o'rganish modellari
 16. *Omonbayev J.R., Raximboyev Sh.O. (UrDU)* 61
Mashinali o'rganish va chuqur o'rganish yordamida ko'krak bezi saratonini aniqlash algoritmlari tahlili
 17. *Majidov A.M. (National university of uzbekistan)* 64
Analysis of mirai cyberattack algorithms in iot systems and the development of an ai-based defense system
 18. *Ismoilov Sh.M. (NamDTU), Nurliyeva G.N. (Toshkent xalqaro kimyo universiteti Namangan filiali)* 66
Tabiiy ofatlar xavfini bashoratlashda ko'p omilli regressiya modeli va algoritm
 19. *Назирова Э.Ш., Абдусаломова Ш.Б. (ТУИТ)* 70
Мультимодальная гибридная сеть msda-net для раннего выявления, сегментации и прогнозирования хронических и злокачественных заболеваний кожи
 20. *Xusainov I.J. (Turan international university), B.B.Orifjonov (Namangan state institute of foreign languages)* 73
Modeling data streams and prediction
 21. *Isomiddinov A.I., Hakimov M.Y. (NamDTU)* 76
Suv sathi va oqim tezligi stoxastik o'zgaruvchanligi sharoitida mikrogres quvvatini bashoratlovchi ai-gibrid matematik model
 22. *Ишмухамедов А.Х. (ТУИТ)* 81